

**MAKTABDAN VA SINFDAN TASHQARI ISHLAR JARAYONIDA
YOG‘OCH O‘YMAKORLIGINI O‘RGATISHNING PEDAGOGIK
XUSUSIYATLARI**

Axmedov Muxomod-Umar Baxridinovich

Nizomiy nomidagi TDPU “Tasviriy san’at” kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Maqola maktabdan va sinfdan tashqari ishlar jarayonida yog‘och o‘ymakorligini o‘quvchilarga o‘rgatishning o‘ziga xosligi, metodik jihatlari, bolalarga hunar o‘rgatishda yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etishning pedagogik muammolari bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: yog‘och o‘ymakorligi, ijodkorlik, ijodiy jarayon, to‘garak, modelchilik, havaskorlik, me‘morchilik, bolalik, o‘smirlik, o‘spirinlik, namlash, quritish, silliqdash, o‘lchash, kesish, arralash, yog‘ shimdirish.

Tasviriy va amaliy san’at bo‘yicha tashkil etiladigan maktabdan va sinfdan tashqari ishlarda bajarilishi lozim bo‘lgan vazifalardan biri o‘quvchilarni ijodkorlik faoliyatigi yo‘naltirishdir. Ijodkorlik his-tuyg‘usi yaqqol seziladigan, mustaqil fikrlay va ishlay oladigan kishigina o‘ziga xoslikka, erkinlikka ega bo‘ladi va o‘xshashi yo‘q, bir-birini takrorlamaydigan asarlar yarata olishi mumkin. Ijodkorlik kishi mustaqil faoliyatining va faolligini oliy shaklidir.

Insonning ijodkorligi uning mahsulining ijtimoiy ahamiyati va yangiligi, sofligi darajasi bilan o‘lchanadi. Ijodiy jarayonning bir qancha o‘ziga xos jihatlari uni oddiy faoliyatdan ajratib turadi:

a) Muammoning qo‘yilishi, ya’ni yog‘och o‘ymakorligi to‘garaklarida yasalishi lozim bo‘lgan buyumning ahamiyati, birinchi marotaba qilinmoqdam yoki ilgari ham bajarilganmi, ushbuni belgilab olish, agar ilgari shu mazmundagi buyurtmalar bajarilgan bo‘lsa, ushbu buyurtma nimasi bilan ilgarigilardan farq qiladi;

b) ishning ijodiylikini, muammoliligini ko‘ra olish;

v) o‘quvchidagi zaruriy bilimlarni faqat takrorlamasdan, yangi bilimlar o‘rganishini talab eta olish, borlarini esa butunlay safarbar etishi;

g) o‘qituvchi - to‘garak rahbari bolalarga topshiriq berishda, bolalarning hayotiy tajribasini nazarda tutmog‘i lozim.

Biz quyida yog‘och o‘ymakorligi to‘garaklarida o‘quvchilar ijodiy faoliyatini tashkil etishning diqqatga sazovor tomonlarini bayon etmoqchimiz.

Tasviriy va amaliy san‘at, shuningdek, yog‘och o‘ymakorligi to‘garaklari, odatdagi sinf-dars mashg‘ulotlaridan o‘quvchilarning mustaqil faoliyatlarini yo‘lga qo‘yishda keng imkoniyatlarga ega ekanligi bilan ajralib turadi.

Dars mashg‘ulotlaridan to‘garak mashg‘ulotlari o‘zining quyidagi qator belgilari bilan farq qiladi:

Birinchi, to‘garak mashg‘ulotlarida o‘quv mavzulari qat‘iy ish rejasiga qarab emas, o‘quvchilarning qiziqishlariga, qobiliyatiga qarab tanlanadi.

Ikkinchi, o‘quvchilar guruhlarini, maktablardagidek barcha teng yoshdagi bolalar aniq sinflarga majburiy birlashtirilishiga qarama-qarshi o‘laroq, o‘quvchilarning hohishlari turiga, qiziqishlariga qarab guruhlar shakllantiriladi.

Uchinchi, to‘garaklarda qatnashish-qatnashmaslik masalasi mutlaqo ixtiyoriy, o‘quvchilar hohlagan vaqtlarida bir to‘garakdan ikkinchi to‘garakka o‘tib ketishlari, to‘garaklardan chiqib ketishlari, ba‘zi hollarda esa 1-2 ta to‘garaklarda baravariga qatnashishlari mumkin. Masalan, ijodkorlik-sport (suzish), modelchilik-havaskorlik, tasviriy va amaliy san‘at-me‘morchilik kabilar.

To‘rtinchi, to‘garak rahbari mashg‘ulotlarni olib borish jarayonida, mashg‘ulotning tuzilishida bevosita qat‘iy dars tuzilishi talablariga o‘xshash kirish, tashkiliy qism, asosiy qism - yangi mavzu bayoni, yakuniy qism - mavzuni mustaxkamlash kabilarga rioya qilmasligi mumkin. Albatta, bu hol har bir to‘garak rahbari mashg‘ulotni hohlaganicha o‘tishi yoki o‘tmasligi mumkin degan fikrni keltirib chiqarmaydi, faqat mashg‘ulotning ba‘zi qismlarini, masalan, amaliy mashg‘ulotlar qismini yoki namoyish etish qismini yoki yasalgan buyumlar va

boshqalar tahlilini chuqurlashtirib, kengaytirib berish mumkin deb tushunmoq kerak.

Beshinchidan, to‘garak mashg‘ulotlari ma’lum sohani chuqur o‘rganishga mo‘ljallangan, o‘quvchilar to‘liq mustaqil harakatlanishga, erkinlikka, mashg‘ulot davomida bevosita amaliy harakatlarni amalga oshirishga yo‘naltirilgan bo‘ladi. Ya’ni dars mashg‘ulotlaridagidek to‘liq o‘qituvchi yakka hokimligi ostida o‘tmaydi, o‘quvchilar faolligi to‘liq ta’minlanib, o‘qituvchi kuzatuvchi-maslahatchi rolini bajarishi mumkin, xolos.

Oltinchidan, yog‘och o‘ymakorligi to‘garagi qatnashchilari berilgan topshiriqlarni bir mashg‘ulotda bajara olmay qolsalar yoki 2-3 mashg‘ulotga mo‘ljallangan topshiriqni mo‘ljallanganidan oldinroq bajarib ulgursalar, boshqa bolalarning ushbu mavzuga yetib kelishini kutib o‘tirmasdan bevosita yangi mavzuni o‘rganishga o‘tib ketaverishlari mumkin. To‘garak mashg‘ulotlari bevosita belgilangan sinfxonalardagina emas, balki ijodiy ish buyurtmalarini bajarish joylarida, binolarda, me’moriy obidalarda, muzeylarda va boshqa joylarda ham o‘tkazilishi mumkin.

Yog‘och o‘ymakorligi to‘garaklari bolalarning qiziqishlari, bilimlari hajmi, ko‘nikmalarining shakllanganligi darajasiga qarab, asosan 3 bosqichda (guruhda) tashkil etilishi mumkin.

1. Kichik guruh (9-12 yoshdagi bolalar uchun);
2. O‘rta guruh (12-14 yoshdagi bolalar uchun);
3. Katta guruh (15-17 yoshdagi bolalar uchun) (4, 245 b.).

Albatta, yuqorida keltirilgan guruhlardagi o‘quvchilarning yoshi qat’iy tartibda, faqat «mazkur yoshdagi bolalar o‘qishi shart, boshqasi mumkin emas» degan mazmunda belgilanmaydi. Kichik guruhdagi bolalar o‘zlashtirish sifatiga, ko‘lamiga qarab, navbatdagi bosqichlarga belgilangan vaqtdan ertaroq o‘tib o‘qishlari ham mumkin. To‘garakda mashg‘ulotlarni olib borishda har bir guruh uchun o‘quv dasturi, mashg‘ulotlar rejasi tuzib olinadi, metodik kengashda muhokama etilib, mas’ul rahbarlar tomonidan tasdiqlanadi.

Kichik guruhda yog‘och o‘ymakorligi bo‘yicha quyidagi mavzularni o‘rganishni tashkil etish mumkin.

1. Hayotimizda yog‘ochlarning tutgan o‘rni, yog‘och o‘ymakorligi haqida.
2. Xavfsizlik qoidalari (yong‘in, elektr, gaz va sanitariya-gigiena qoidalari).
3. Naqshlar, ularning turlari, elementlari, oddiy, hoshiya, o‘simliksimon, pargori, geometrik naqshlar.
4. Yog‘ochlarni o‘yishga tayyorlash, rejalash, naqshlarni belgilash.
5. Turlicha chuqurlikda o‘yish asboblari, ularning tuzilishi.
6. Yog‘och o‘ymakorligi uchun zaruriy materiallar tayyorlash;
7. Ish o‘rniga qo‘yilgan talablar - yorug‘lik, havo, namlik.
8. Yog‘och o‘ymakorligi buyumlari, tavsifi.
9. Yog‘ochlarga duradgorlik ishlovi brish: quritish, rejalash, arralash, kesish, teshish, biriktirish, pardoqlash.
10. Yog‘och o‘ymakorligi bajariladigan taxtalarni o‘yishga tayyorlash, ivitish, quritish, yog‘ shimdirish, rejalash, yelimlab birlashtirish dastlabki o‘yish ishlarini bajarish va chakichlash.
11. Sodda buyumlarga oddiy tuzilgan naqshlarni o‘yish. Yog‘och o‘ymakorligi maktablari.
12. Xiva, Urganch-Xorazm maktablari, ish uslublari; Toshkent maktabi; Farg‘ona maktabi; Samarqand, Buxoro va boshqa maktablarning o‘ziga xos ish uslublari.
13. Bajarilgan ishlardan namunalar tanlab tahlil qilish, ko‘rgazmalar tashkil etish.

To‘garaklarda bolalarning ijodiy faoliyatini tashkil etishda ularda estetik tarbiya elementlarining shakllanishiga ham e‘tiborni qaratish lozim. O‘quvchilarning naqshlarni yod olishlarida, tasvirlashlarida ularning ijodkorlik qobiliyatlari, kuzatuvchanliklari, mulohazakorlik va sermushohadaliklari, fikrlashlari, nafis tuyg‘ulari taraqqiy etib boradi. Narsalar va hodisalar to‘g‘risidagi

bilimlari kengayadi, amaliy san’atga, go’zallikka, hayotga qiziqishlari kuchayadi, tabiat, olam, jamiyat, inson go’zalliklarini his eta oladigan, qalbi ham, hayoti ham go’zal insonga aylanib boradi. Yog’och o’ymakorligini o’rgatishda bolalarning ruhiy va yosh hususiyatlarini o’qituvchi va murabbiy usta mutlaqo unutmasligi lozim. Bolalarning rivojlanishi hususiyatlariga ko’ra, xotiraning kuchi, esda saqlash va esga tushirish tezligi, jismoniy rivojlanishi, masalan, yuk ko’tara olish, bolg’a (bosqon – kiyanka) bilan chaqichni, iskanani ura olish quvvatini mo’tadillashtira olishi, ko’rgan, eshitgan, o’qigan axborotlarni eslab, qayta yodga tushirishi, o’z faoliyatida qo’llay olishi juda muhim ahamiyatga egadir. O’quvchilarning eslash va yodga tushirish hususiyatlari turli ustalarning ijodiy ish usullari bilan takomillashtirib boriladi. Bunday usullarning hech bo’lmaganda asosiylarini o’zlashtirib olish, naqshlarning elementlarini yasash va birlashtirib, butun kompozitsiyalar, yirik tasvirlar chiqara olishlari uchun o’quvchilarning yosh hususiyatlari va qobiliyatlarini hisobga olish joizdir.

Ayniqsa, bolalarning turli yosh davrlarida, bir yosh davridan ikkinchi davrga o’tish davrlarida uning ruhiyatida, rivojlanishida bo’ladigan o’zgarishlarni ham hisobga olish muhimdir. Turli topshiriqlarni har bir yosh davriga moslab berib borish e’tiborga loyiq omildir. Masalan, bolalik, o’smirlik va o’spirinlik davrlarida va bu davrlarning biridan ikkinchisiga o’tish davrida bolalar xarakterida, ruhiy holatida sezilarli o’zgarishlar bo’ladi. Murabbiy, o’qituvchi, usta bu o’zgarishlarni ko’ra olishi zarur.

O’qituvchi – murabbiy, usta o’quvchilarning yosh, shaxsiy, ruhiy hususiyatlarini hisobga olib ularga topshiriqlar berib borishda dastlab tayyor andazalar berishi ham mumkin, ammo, tayyor andazalarni doimiy ravishda berish mumkin emas, chunki andazalar bilan doimiy ishlash bolalarni ijodiy mushohadadan, mustaqil fikrlashdan chalg’itadi. Masalan, yog’och o’ymakorligida, yog’ochlarni o’ymakorlik ishlovi berishga tayyorlashda usta tayyorlash usulini ko’rsatib, tayyor buyumlar (xom-ashyo) namunasini namoyish qiladi. O’quvchi esa namlash, quritish, silliqlash, o’lchash, kesish, arralash va yog’ shimdirish ishlarini

o‘zlari bajarishlari lozim. O‘lchash, rejalash ishlarini bajarishda usta butun yumushlarni doskaga bir marotaba tsirkul, chizg‘ich, pargor, ip bilan bajarib ko‘rsatadi. O‘quvchilar esa har biri o‘z oldidagi namunalarga o‘zlari o‘lchash, rejalashni bajaradilar. O‘qituvchi, usta esa kuzatuvchilik vazifasiga kirishadi.

Yog‘och o‘ymakorligi bo‘yicha olib boriladigan to‘garaklar mashg‘ulotlarida bolalarning zehni, idroki, xotirasi, eslashi, qiziqishlarining bosqichma-bosqich rivojlanib va takomillashib borishini ta‘minlash zarur. Zehn, idrok etish kishi miya faoliyatining o‘zgaruvchanlik qobiliyati bo‘lib, ijodkorlikda asosiy o‘rin tutadi va turli fantaziyalarning kelib chiqishiga poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

Bolalarning xayollarini, fikrlashlarini, diqqatini ishlov berilayotgan buyumga qarata olish, unga halaqit beruvchi turli omillarni kamaytirish yaratilayotgan san‘at asarining yuqori sifatli chiqishining asosiy garovlaridan hisoblanadi. Albatta, bu omilni usta yoki to‘garak rahbari hamisha nazarda tutmog‘i lozim.

Yog‘och o‘ymakorligi san‘ati namunalarini yaratishda ustalar va bolalarning ijodiy faoliyati imkoni boricha mustaqil, erkin harakatga yo‘naltirilishi lozim. Bolalardagi erkinlik ruhiyati, hissiy sezgirlik, ko‘chirmakashlikdan chetlashish turli qoliplanmagan, chegaralanmagan, ko‘zda tutilmagan yangi ijod mahsullarining yaratilishiga olib kelishi mumkin. Bolalarning ba‘zida erkin fikrlashlari salbiy, qo‘pol, odatdan tashqari namunalar yaratishga, yaroqsiz mahsulotlar tayyorlashga olib kelsa-da, bu holdan qo‘rqmaslik lozim. O‘qituvchi yoki usta bu holning sabablarini, tushkunlik kayfiyatining kelib chiqish sabablarini sinchiklab aniqlab, xatolarini tuzatmog‘i, bu holdan chiqish uchun zaruriy tavsiyalar bermog‘i lozim.

Yog‘och o‘ymakorligida o‘quvchilarning erkin fikrlashlarini, harakatlarini, mustaqil faoliyatlarini tashkil eta olish «Bolaning bola bo‘lishi» huquqini yuzaga chiqarolsagina, tasviriy san‘at ta‘limi o‘z maqsadlarining muhimlaridan biriga erishgan hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abduqodirov A. Ulug‘bekning Samarqanddagi obidalari. - T.: O‘zbekiston, 1969. - 21 b.
2. Ahmedov M.B. Yog‘och o‘ymakorligi (Dastur). –T.: TDPU, 2000, 12 b.
3. Ahmedov M.B. Yog‘och o‘ymakorligi. –T.: Iqtisod-moliya, 2007, 108 b.
4. Булатов С.С. Ўзбек халқ амалий безак санъати. -T.: Мехнат, 1991, 384 б.
5. Bulatov S.S., Ashurova M.O. Amaliy san’at qisqacha lug‘ati. –T.: Qomuslar Bosh tahr. 1992, -48 b.
6. Ведение инаучного исследования по педагогике (Под.ред. В.И.Журавлева). –М.: Просвещение, 1988, -240 б.
7. Гаджимуродов С.М. Трудовое обучение и профориентация школьников в центрах народных художественных промыслов. //Школа и производство. 1981, №4, С-25-27.
8. Изобразительное искусство в школе. (Виноградова Г.Г). –М.: Просвещение, 1967, -176 б.
9. Изучение личности школьников учителем. (под.ред. З.И.Васильевой и др.). - М.: Педагогика, 1991, -136 б.
10. Mazur V.A. O‘zbekiston hunar-ta’lim o‘quv yurtlarida milliy badiiy kasblarga o‘rgatishning didaktik shart-sharoitlari. Ped. fan. nomz. diss...1991, –145 b.
11. Mo‘minov I.M. Temuriylar davri O‘rta Osiy san’atining paydo bo‘lishi va taraqqiy etish tarixiy ildizlari haqida. (Tanlangan asarlar, 2 tomlik.) T.: - Fan, 1969, -48 b.
12. Основы художественного ремесла. (Под.ред. А.Барадудина). М.: Просвещение, 1979, -320 с.
13. Сейтешев А.П. Пути профессионального становления учащейся молодёжи. –М.: Высш. шк. 1988, -336 с.
14. Usmonov O. Kamoliddin Behzod va uning naqqoshlik maktabi. –T.: Fan, 1977, -149 b.
15. Чижикова Л.П. Виды декоративно-художественного оформления изделий. //Школа и производство журн. 1991, №9 -41-45 с.
16. Hasanov R. Maktablarda tasviriy san’at mashg‘ulotlarini takomillashtirish yo‘llari. –T.: O‘qituvchi, 1986, -96 b.